

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5847007>
УДК 159.9

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭМПАТИИ И ТОЛЕРАНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ

К.С. Корацио-Эренверт,
студентка 4 курса, напр. «Психология»
Ж.М. Елисеева,
научный руководитель,
к.п.н., доц. кафедры Общая психология,
ПГУ,
г. Пенза

Аннотация: В статье изучены теоретические основы к исследованию эмпатии и толерантности у студентов технических и гуманитарных направлений. Рассмотрены различные трактовки определений «эмпатия» и «толерантность». Также проведено эмпирическое исследование, направленное на исследование взаимосвязи эмпатии и толерантности у студентов гуманитарных и технических направлений. Оно было произведено с помощью определённых методик. И также произведен подробный анализ полученных данных и сформулированы выводы по данной теме.

Ключевые слова: эмпатия, взаимосвязь эмпатии и толерантности, техническое направление, гуманитарное направление, студенты

RESEARCH RELATIONSHIP OF EMPATHY AND TOLERANCE IN HUMANITARIAN AND TECHNICAL STUDENTS

K.S. Coratio-Ehrenvert,
4th year Student, ex. "Psychology"
J.M. Eliseeva,
Scientific Director,
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of
General Psychology,
PSU,
Penza

Annotation: The article examines the theoretical foundations for the study of empathy and tolerance among students of technical and humanitarian

fields. Various interpretations of the definitions of "empathy" and "tolerance" are considered. An empirical study was also carried out aimed at studying the relationship between empathy and tolerance among students of humanitarian and technical fields. It was produced using certain techniques. And also made a detailed analysis of the data obtained and formulated conclusions on this topic.

Keywords: empathy, the relationship between empathy and tolerance, technical direction, humanitarian direction, students

Мир с каждым годом стал более агрессивным, конфликтным и жестоким, что приводит к тому, что человечество ищет пути мирного сосуществование. И, наверное, не случайно, в наше время активно развивается теория культуры мира, которая заключается в единстве человечества, всеобщей взаимосвязи людей понимания и уважении прав друг друга.

В настоящее время одна из важнейших задач психологии, а также всеобщей гуманизации общества, состоит в развитии нового типа взаимоотношений, построенных на гуманистической основе, понимании и уважении к индивидуальности каждого. В этом вопросе особое значение уделяется процессу формирования духовной культуры личности, одной из главных частей которой являются эмоциональная зрелость, богатство чувств, способность к сопереживанию, сочувствию, терпимость к инакомыслию, умение понять другого, осознание норм собственного поведения, целостность, интегрированность «Я», принятие себя и других и ответственность.

Немаловажную часть в этом сложном процессе играет толерантность, как уважение и признание равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия человеческой культуры, норм, верований, отказ от сведения этого многообразия [1-5] к единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения.

Без приближения к сущности психики человека, включающей сознательные и подсознательные явления, без овладения такой психической реальностью как эмпатия и навыкам коммуникативной толерантности, невозможно достижение полноценного взаимопонимания сторон практически в любом взаимодействии.

Актуальность данного исследования заключается в том, что эмпатия это эмоциональное состояние, возникающее у индивида при виде переживаний другого человека. Эмпатию исследуют также и как поведенческую способность, подчеркивая заложенное в ней умение проявлять помогающее, альтруистическое поведение в ответ на переживания другого, что как-раз таки и является неким дополнением понятия

«толерантность» [5-7], под которым подразумевается: уважение прав и свобод другого человека, не нанося ущерба. Толерантность во все времена считалась человеческой добродетелью и неким проявлением эмпатии со стороны личности.

В современной психологии эмпатия – это явление, включающее в себя физиологический, кинестетический, аффективный и мотивационный компоненты. В зависимости от ситуации в эмпатии может преобладать либо эмоциональная, либо когнитивная, либо поведенческая сторона. Функционирование эмпатии определяется ценностями и мотивационными установками личности. Несмотря на наличие некоторого единства в трактовке эмпатии, мнения ученых расходятся тогда, когда ей необходимо придать психологический статус. Так, некоторые исследователи полагают, что эмпатия – это когнитивный акт, социальная перцепция или социальная сензитивность (Р. Даймонд, У.Бронфербреннер и др.). В. Стотланд, С. Бергер, Т.П.Гаврилова, И.М.Юсупов рассматривают эмпатию как эмоциональное состояние, возникающее у индивида при виде переживаний другого. Эмпатию исследуют также и как поведенческую способность, подчеркивая заложенное в ней умение проявлять помогающее, альтруистическое поведение в ответ на переживания другого, как содействие ему. В данной работе мы будем опираться на определение эмпатии В.В. Бойко. В.В. Бойко определяет эмпатию следующим образом: «это форма рационально-эмоционально-интуитивного отражения другого человека, которая позволяет преодолеть его психологическую защиту и постичь причины и следствия самопроявлений – свойств, состояний, реакций – в целях прогнозирования и адекватного воздействия на его поведение». Он считает, что неподдельный искренний интерес к другой личности как таковой, к ее субъективной реальности – основная предпосылка глубокой эмпатии [3].

Выделение эмпатии в качестве особого психологического феномена [4-7] было длительным, сложным, и до сегодняшних дней его понимание не совпадает у разных ученых и в разных психологических школах. Эмпатия, как феномен, начала изучаться в психологической литературе с середины XX века и продолжает приобретать особое значение в современном мире с учетом развития различных теоретических и практических школ и течений.

В экзистенциально-аналитической теории эмоций феноменологическое восприятие делится на два типа: чувства-индикаторы, или эмоции в узком слове, и чутье или интуицию. Первый тип чувств отражает настроение, самочувствие, историю и биографию самого человека. Они также сопровождают прежний травмирующий опыт. Второй тип чувств не имеет отношения к состоянию воспринимающего человека, а относится к сущностным характеристикам того, что воспринимается – к объекту познания.

Относительно понятия "толерантность", можно отметить, что оно происходит от латинского глагола "tolerare" – переносить, выдерживать, терпеть. В своих современных проявлениях термин "толерантность" является объектом изучения многих наук, трактуется с разных позиций: политической, философской, социальной, религиозной, биологической, этнической, психологической и др.

Трактовка понятия толерантности, предложенная коллективом авторов: А.Г. Асмоловым, Г.У. Солдатовой, Л.А. Шайгеровой [1-9] позволяет проследить взаимосвязь толерантности с принятием другого человека, с проявлением сочувствия и сострадания другому, что делает эмпатию неотъемлемой составляющей коммуникативной толерантности.

Целый перечень аспектов, позволяет рассматривать толерантность как социальную норму современного общества, в которую входят следующие компоненты: признание равенства партнеров по взаимодействию; интерес к особенностям друг друга; готовность принять другого таким, какой он есть; отказ от доминирования и насилия; способность к эмпатии, сочувствию, сопереживанию; доверие, умение слышать и выслушивать другого; отказ от преобладания какой-либо одной точки зрения; способность конструктивно разрешать конфликтные ситуации, выражая свои чувства без агрессии и насилия; готовность к пониманию и практическому взаимодействию на основе согласия; признание многообразия человеческой культуры: норм, верований, обычаев, традиций, мировоззренческих позиций, личностных смыслов и ценностей.

Идеи и принципы, предложенные выше, относительно такого феномена как эмпатия и толерантность, их значимость и важность в общечеловеческом смысле, несут в себе огромный потенциал развития не только отдельно взятого индивидуума, но и развития всего общества, в котором преобладают принципы гуманизма, в центре которого находится идея человека как высшей ценности.

В данной работе толерантность мы рассматриваем, как способность человека принять отличный от него образ другого человека, его убеждения, верования, поведение, а также право на собственную жизненную стратегию. Толерантность выражается в уважительном отношении к другим людям и осознании ценности неоднородности и непохожести позиций людей.

Все люди по-разному проявляют свой уровень эмпатии и толерантного отношения к другим. Таким образом, можно отметить, что уровень толерантности личности независимо связан с уровнем эмпатии.

Цель исследования – изучение взаимосвязи эмпатии и толерантности у студентов гуманитарных и технических направлений

Объект исследования – эмпатия и толерантность у студентов

Предмет исследования – взаимосвязь эмпатии и толерантности у студентов гуманитарных и технических направлений

Гипотеза исследования: уровень эмпатии у студентов гуманитарных направлений выше, чем у студентов технических направлений, что также будет влиять на уровень формирования толерантности у студентов этих направлений, а именно:

Эмпатия у студентов гуманитарных направлений более развита, с чем связан их высокий уровень толерантности.

Для проверки гипотезы был использован комплекс взаимодополняющих **методов исследования**, адекватных предмету исследования: изучение психолого-педагогической литературы по теме исследования; обобщение и систематизация научных данных; тестирование; методы графического представления данных; метод статистической обработки данных.

Для исследования взаимосвязи эмпатии и толерантности у студентов гуманитарных и технических направлений были использованы такие **методики**, как: опросник А.Меграбяна и Н.Эпштейна для диагностики эмпатии и опросник для измерения толерантности В.С. Магун, М.С. Жамкочьян, М.М. Магура.

Исследование проводилось на платформе Google формы. В исследовании приняли участие студенты Педагогического института им. В.Г. Белинского ПГУ (г. Пенза) и ПензГТУ (г. Пенза) в составе 40 человек в возрасте от 20 до 22 лет.

В ходе проведения данного исследования были получены следующие результаты.

В результате исследования уровня эмпатии были получены данные результаты среди студентов гуманитарных и технических направлений:

Студенты гуманитарных направлений:

Из 20 (100 %) человек, очень высокий уровень эмпатии был у 8 (40 %) человек, высокий уровень был у – 7 (35 %), нормальный уровень был у 5 (25 %) человек. С низким и очень низким уровнем эмпатии студентов не оказалось.

Результаты данного исследования показали, что у большей части студентов гуманитарных направлений ярко выражена эмпатия, что может говорить о том, что они являются личностями доброжелательными и коммуникативными, которым также характерна покладистость, уступчивость и готовностью прощать других (но не себя).

Студенты технических направлений:

Из 20 (100 %) человек, высокий уровень был у – 3 (15 %), нормальный уровень был у 5 (25 %) человек, низкий уровень был у 10 (50 %)

и очень низкий уровень был у – 2 (10 %). С очень высоким уровнем эмпатии студентов не оказалось.

Результаты данного исследования показали, что у большей части студентов технических направлений эмпатия выражена на низком уровне, что может говорить о том, что они являются личностями не коммуникативными, эгоистичными и невнимательными по отношению к другим людям.

Данные результаты говорят о том, у студентов гуманитарных и технических направлений преобладают разные уровни эмпатии. Не выявлено студентов с низкими показателями эмпатии среди гуманитарных направлений и с очень высоким среди технических специальностей. Это свидетельствует о том, что студенты гуманитарных направлений отличаются высокой коммуникабельностью, чрезмерной чувствительностью и искренностью по отношению к другим людям.

В результате исследования толерантности были получены данные результаты среди студентов гуманитарных и технических направлений:

Студенты гуманитарных направлений:

Из 20 (100 %) человек, высокие показатели толерантности были у 12 (60 %) человек, средние показатели были у 6 (30 %) и низкие показатели были у 2 (10 %) студентов.

Результаты данного исследования показали, что у большей части студентов гуманитарных направлений – толерантность находится на высоком уровне, что может говорить о том, что они являются отзывчивыми понимающими личностями.

Студенты технических направлений:

Из 20 (100 %) человек, высокий показатель толерантности был у 1 (5 %) человека, средние показатели были у 6 (30 %) и низкие показатели были у 13 (65 %) студентов.

Результаты данного исследования показали, что у большей части студентов технических направлений толерантность находится на низком уровне, что может говорить о том, что они являются критичными и нетактичными по отношению к другим людям, их мыслям и взглядам.

Данные результаты говорят о том, у студентов гуманитарных и технических направлений преобладают разные уровни эмпатии и толерантности. Не выявлено студентов с низкими показателями эмпатии среди гуманитарных направлений и с очень высоким среди технических специальностей. Среди студентов гуманитарных направлений преобладает высокий уровень толерантности, а среди студентов технических направлений средний уровень. Все это свидетельствует о том, что студенты гуманитарных направлений отличаются высокой коммуникабельностью, пониманием,

чрезмерной чувствительностью и искренностью по отношению к другим людям.

Таким образом, в ходе проведения данного исследования гипотеза о том, что уровень эмпатии у студентов гуманитарных направлений выше, чем у студентов технических направлений, что также будет влиять на уровень формирования толерантности у студентов этих направлений, а именно:

Эмпатия у студентов гуманитарных направлений более развита, с чем связан их высокий уровень толерантности, была доказана.

Практическая значимость исследование заключается в возможности использования результатов данного исследования психологами с целью ознакомления и приобщению студентов к проблеме толерантности. Результаты данного исследования могут также послужить материалами для проведения семинарских и практических занятий в учебных заведениях.

Список литературы

- [1] Басин Е.Я. Искусство и эмпатия. / Е.Я. Басин. – М.: БФРГТЗ "Слово", 2021. 521 с
- [2] Маклаков А.Г. Общая психология. / А.Г. Маклаков. – СПб.: Питер, 2011. 592 с.
- [3] Ильин Е.П. Психология помощи. Альтруизм, эгоизм, эмпатия. / Е.П. Ильин. – М.: Питер, 2019. 314 с.
- [4] Курпатов А.В. Индивидуальные отношения. Теория и практика эмпатии. / А.В. Курпатов. – Москва: Гостехиздат, 2019. 466 с.
- [5] Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь. / Б.Г. Мещеряков, В.П. Зинченко. – М.: Прайм-Еврознак, 2019. 672 с.
- [6] Клепцова Е.Ю. Психология и педагогика толерантности: Учебное пособие. – М.: Академический Проект, 2016.
- [7] Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / В.А. Горянина. – М.: Издательский центр "Академия", 2017. 416 с.
- [8] Глуханюк, Н.С. Общая психология. / Н.С. Глуханюк. – М.: Academia, 2016. 608 с.
- [9] Маклаков А. Общая психология. / А. Маклаков. – СПб.: Питер, 2019. 583 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Basin E.Ya. Art and empathy. / E.Ya. Basin. – M.: BFRGTZ "Slovo", 2021. 521 p.

- [2] Maklakov A.G. General psychology. / A.G. Maklakov. – SPb .: Peter, 2011. 592 p.
- [3] Ilyin E.P. Psychology of help. Altruism, selfishness, empathy. / E.P. Ilyin. – М.: Peter, 2019. 314 p.
- [4] Kurpatov A.V. Individual relationships. Theory and practice of empathy. / A.V. Kurpatov. – Moscow: Gostekhizdat, 2019. 466 p.
- [5] Meshcheryakov B.G. A large psychological dictionary. / B.G. Meshcheryakov, V.P. Zinchenko. – М.: Prime-Evroznak, 2019. 672 p.
- [6] Kleptsova E.Yu. Psychology and Pedagogy of Tolerance: Textbook. – М.: Academic Project, 2016.
- [7] Goryanina V.A. Psychology of communication: Textbook. manual for stud. higher. study. institutions. / V.A. Goryanin. – М.: Publishing Center "Academy", 2017. 416 p.
- [8] Glukhanyuk, NS General psychology. / N.S. Glukhanyuk. – М.: Academia, 2016. 608 p.
- [9] Maklakov A. General psychology. / A. Maklakov. – SPb.: Peter, 2019. 583 p.

© К.С. Корацио-Эренверт, 2021

Поступила в редакцию 05.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Корацио-Эренверт К.С. Исследование взаимосвязи эмпатии и толерантности у студентов гуманитарных и технических направлений // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 359-366. URL: <https://ip-journal.ru/>